

Expliquer la typologie des documents autrement

Le concept

Reconnaître les différents types de documents de manière autonome en s'appuyant sur une dynamique de groupe et en utilisant des fiches de type « jeu de carte ».

L'activité est modulable et contient différents niveaux qui peuvent être réalisés de manière indépendante.

L'activité en groupe invite à la collaboration et à la réflexion et la manipulation de fiches et de document soutient l'apprentissage.

Les objectifs pédagogiques

A la fin de l'activité l'étudiant doit pouvoir :

Différencier les différents types de document

Associer une définition à chaque document

Appliquer une norme bibliographique

Objectifs secondaires

- Collaborer pour réaliser l'activité
- Ancrer l'apprentissage en favorisant les différents types de mémorisation
- Favoriser la parole et l'interaction avec le formateur

Chiffres clés

Modulable
entre 10 et
30 minutes

Par groupe
de 5
étudiants
max (ou
activité
collective)

Env. 20 pers.

Cout de
l'impression

0,5 h de
préparation
pour
l'activité
complète

10 h de
création de
contenus

1 formateur
(possibilité
de binôme)
par séance

Contexte :

Dans le cadre des formations à la recherche documentaire, les formateurs délivrent aux étudiants des contenus concernant la manipulation des catalogues et des bases de données, une sensibilisation au plagiat et à la rédaction de bibliographie.

Dans le contexte des formations dispensées aux étudiants de Master Sciences de l'éducation, nous avons été informés par l'enseignant référent que les bibliographies rendues par les étudiants dans le cadre de leur mémoire étaient de qualité très inégale voire insuffisante pour des étudiants de ce niveau.

Nous avons donc revu le contenu des séances dispensées avec une attention toute particulière aux normes bibliographiques mais surtout à la typologie des documents qui est un préambule indispensable pour appliquer correctement les normes.

Pour permettre une meilleure reconnaissance des différents types de documents rencontrés lors d'une recherche, j'ai créé une activité ludique autour d'un jeu de carte à manipuler.

Organisation de la séance

L'activité autour de la typologie des documents s'insère dans une séance de 3h dans l'exemple des étudiants en Master Sciences de l'éducation, mais elle peut s'adapter à des séances plus courtes.

L'idée principale est de manipuler différentes catégories de carte et de les relier entre elles selon des liens logiques.

Les résultats obtenus servent de support pour le reste de la séance et permettent une meilleure compréhension des contenus suivants

Les règles du jeu

Les étudiants sont invités à se rassembler par groupe de 4 à 5 personnes maximum.

L'idéal est de disposer d'une table assez grande pour étaler toutes les cartes et pour une meilleure visibilité.

Un jeu de carte est distribué à chaque groupe, il contient 74 cartes au total :

- Des cartes « outils et ressources » sur fond jaune
- Des cartes « type de document » sur fond vert
- Des cartes « niveau » sur fond orange
- Des cartes « support » sur fond rose
- Des cartes « définition » sur fond bleu

L'activité a été conçue pour associer les différents éléments progressivement :

Etape 1 : Associer les définitions « bleu » avec les types de document « vert »

Etape 2 : Ajouter le niveau « orange » avec les associations déjà présentes

Etape 3 : Ajouter le support « rose » avec les associations déjà présentes

Etape 4 : Ajouter les outils et ressources « jaune » avec les associations présentes.

Le formateur peut circuler dans chacun des groupes et valider au fur et à mesure chaque association faite par les groupes, ouvrir le dialogue et réorienter les étudiants aux besoins.

L'activité en petit groupe permet une meilleure implication des étudiants, favorise les échanges et l'argumentation.

Une dynamique de compétition positive s'établit rapidement et naturellement entre les groupes et incite les étudiants à s'investir dans l'activité.

Le formateur peut proposer de faire une restitution globale.

Pour conserver une trace de l'activité, le formateur peut proposer de prendre une photographie du résultat obtenu ou un tableau récapitulatif des combinaisons, et le déposer dans un environnement de travail de type Moodle par exemple.

Variantes possibles :

L'activité peut être modulée selon les besoins des participants, la durée à accorder à l'activité, la place disponible et le nombre de participants :

- Il est possible de rajouter à l'étape 1 des documents physiques (deux ouvrages, une thèse, un mémoire, une photocopie d'article, une image ...) qui seront à déposer sur chaque association. La manipulation effective des documents et leur rattachement aux définitions permet d'ancrer d'avantage la reconnaissance des types de document.
- Il est possible de supprimer ou de déplacer les étapes 2 à 4 sans détériorer l'activité.
- Il est possible de proposer une restitution commune si vous disposez d'un grand tableau ou d'une grande table.
- Il est également possible de créer d'autres cartes « type de document » ou « outil » ou de laisser volontairement certaines cartes.
- Il est possible de faire l'activité avec l'ensemble du groupe si les étudiants sont peu nombreux, réactifs et impliqués.

A noter : lors du confinement lié à la Covid, l'utilisation des modules H5P dans Moodle ont permis la création d'un quiz sur la typologie des documents et d'une activité de placement de carte virtuelle. L'activité a été réalisée avec succès par les étudiants mais lors de la reprise des formations en présentiel la manipulation des cartes a été jugée plus convaincante et efficace par les étudiants et les formateurs.

Moyens mobilisés :

Tout au long du jeu les différents types de mémoire sont mobilisés : mémoire kinésithésique, mémoire visuelle et mémoire auditive.

L'ensemble du groupe est mobilisé, la prise de parole est valorisante car elle apporte une réponse à tous les participants. Le déroulement reste dynamique et l'esprit de compétition pousse à la participation de tous.

Les moyens humains sont réduits car il suffit d'un formateur pour créer une session très interactive.

Le coût financier est très bas, il suffit d'imprimer les jeux de carte (au minimum format A6 pour plus de visibilité).

A noter : petit conseil, imprimer des cartes faciles à découper !

Bilan :

Le bénéfice immédiat est une meilleure participation sur la suite de la séquence de formation, moins de lassitude des participants et plus d'interaction dans le groupe mais également avec le formateur. Le jeu permet de lever l'obstacle de la figure du « formateur-enseignant ».

Cursus dans lesquels l'activité est utilisée :

- Master 1 Sciences de l'éducation
- Licence 1 Philosophie

L'activité a également été proposée sous forme d'atelier pendant la journée des formateurs Grand Est 2022.

Informations de contacts :

Magali RISCH

Responsable des formations SHS, Arts, Lettres et Langues

mrisch@unistra.fr

+33 (0)3 68 85 60 78

Université de Strasbourg

Service des bibliothèques - Pôle Formation

2, rue Blaise Pascal 67000 Strasbourg

